

SIGNALLARDAN AXBOROTNI AJRATIB OLIISH UCHUN RAQAMLI YECHIMLARNING YO‘LLARI

Davronova Shahlo Farmonovna

Abu Ali Ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti “Tibbiyotda
innovatsion axborot texnologiyalari,
Biofizika” kafedrasida assistenti

Annotatsiya. O‘lchov moslamasi korpusining hisob-kitoblar uchun eng oddiy bo‘lgan optik xususiyatlarining variantini ko‘rib chiqamiz. Quyosh suv isitgichlarining samaradorligini baholash yutilish integral va ichki termal nurlanish qiymati bo‘yicha amalga oshiriladi. Tahlil shuni ko‘rsatadiki, yutilish integral qiymati 91 dan 95% gacha, ichki termal nurlanish qiymati esa 5 dan 10% gacha tashkil qiladi. Tajribalarimiz natijalari bilan taqqoslash (6-jadval) shuni ko‘rsatadiki, ushbu loyiha doirasida ishlab chiqilgan $TiO_2 - CuO$ i $TiO_2 - NiO$ tizimlari asosidagi selektiv yutib oluvchi qoplamalar ushbu ma'lumotlardan kam emas, hatto ba'zi parametrlar bo‘yicha bu ma'lumotlardan ham oshib ketadi.

Kalit so‘zlar: TiO_2 , PANalytical Emperian rentgen difraktometri, kata quyosh pechi, vakuumli qurilmalar, nur qaytarishni o‘lchov fotometri, spektrofotometr (λ).

Vaqt t momentida namunaning issiqlik energiyasini Q_{obr} orqali ifodalaymiz:

$$Q_{obr} = m_{obr} \cdot c_{obr}(T_{obr}) \cdot T_{obr}$$

Bu yerda: S_{obr} – namuna tayyorlangan materialning solishtirma issiqlik sig‘imi, m_{obr} – uning massasi, T_{obr} – vaqt t momentida uning harorati.

Nostasionar sharoitlarda namuna jamlagan energiyasining o‘zgarishi tezligi namunaga kelib tushadigan quvvat (shu jumladan tashqaridan – W_{obr}) va konstruksiyamizda 1 va 4 elementlar sifatida ko‘rsatilgan namunaning ikkala sirtlaridan keladigan issiqlik oqimi quvvati bilan aniqlanadi:

$$dQ_{obr}/dt = W_{obr} + W_1^{pogl} - W_1^{\text{eff}} + W_4^{pogl} - W_4^{\text{eff}}.$$

Faqat sovish rejimini ko‘rib chiqamiz, ya'ni vaqtning $t = 0$ momentidan W_{obr} nolga teng deb hisoblaymiz. Birinchi bosqichida sovishni qoplamasiz deb hisoblaymiz, ya'ni $\varepsilon_1 = \varepsilon_4$. Namunaning jamlagan energiyasi o‘zgarishi tezligidan uning harorati o‘zgarishi tezligiga o‘tamiz:

$$m_{o6p} \cdot dT_{o6p}/dt \cdot [C_{o6p} + T_{o6p} \cdot dC_{o6p}/dT]/S(T_{o6p}) = -(\widehat{w}_1^{\varepsilon\phi\phi} + \widehat{w}_4^{\varepsilon\phi\phi}) + \varepsilon_4 \cdot [(\widehat{w}_1^{\varepsilon\phi\phi} + \widehat{w}_4^{\varepsilon\phi\phi}) - 2\varepsilon_4\sigma T_{o6p}^4]/(1 - \varepsilon_4)$$

Sovish rejimida namunaning issiqlik almashinuv tenglamasi namuna haroratiga nisbatan birinchi tartibli differensial tenglama bo‘lib, u 1 va 4 elementlar uchun $w\widehat{w}_1^{\varepsilon\phi\phi}$ va $\widehat{w}_4^{\varepsilon\phi\phi}$ oqimlarining samarali zichliklari bilan aniqlanadi.

Yopiq tizimning barcha elementlarining issiqlik o‘zaro ta'sirini to‘liq miqyosda hisobga olish har bir k elementning n ta noma'lum samarali oqim zichligi $\widehat{w}_k^{\varepsilon\phi\phi}$ uchun n ta chiziqli algebraik tenglamalarni yechish orqali ta'minlanadi.

$$\widehat{w}_k^{\varepsilon\phi\phi} \cdot G_{k,k} - \sum_{j \neq k} \widehat{w}_j^{\varepsilon\phi\phi} \cdot G_{k,j} = B_k$$

Tenglamalardagi erkin hadlar B_k elementlarning haroratlari bilan aniqlanadi, matrisaning koeffisientlari $G_{k,j}$ esa sistemaning burchak koeffisientlari $F_{k \rightarrow j}$ bilan bog‘liq:

$$B_k = \varepsilon_k \cdot \sigma \cdot T_k^4$$

$$G_{k,k} = [1 - (1 - \varepsilon_k) \cdot F_{k \rightarrow k}]; G_{k,j} = -(1 - \varepsilon_j) \cdot F_{k \rightarrow j}$$

Issiqlik almashinuvi tenglamasiga kiradigan samarali oqimlar $w\widehat{w}_1^{\varepsilon\phi\phi}$ va $\widehat{w}_4^{\varepsilon\phi\phi}$ zichliklari (3.7) tenglamalar sistemasini yechish orqali aniqlanadi.

(3.6) tenglamada taglikning (namunaning) fizik xususiyatlari bilan bog‘liq bo‘lgan ko‘paytiruvchini ajartamiz va uni funksiya sifatida belgilaymiz

$$M(T - T_{KOM}) = m_{o6p} \cdot [C_{o6p} + T_{o6p} \cdot dC_{o6p}/dT]/S(T_{o6p})$$

Issiqlik sig'imi bo'yicha manbalar ma'lumotlarini $C_{o6p} = \sum_{i=0}^5 C_i \cdot (T - T_{KOM})^i$ daraja qatori bilan cheklangan approssimasiyasini o'tkazamiz, u holda harorat bo'yicha issiqlik sig'imidan hosila $dC_{o6p}/dT = \sum_{i=0}^5 C_i \cdot i \cdot (T - T_{KOM})^{(i-1)}$ kabi parchalanish koeffitsientlari bilan hisoblanadi.

Shunday qilib, fizik ko'paytiruvchi namunaning har bir haroratida qo'yidagicha hisoblab chiqiladi:

$$M(T - T_{KOM}) = m_{o6p} \cdot \sum_{i=0}^5 [C_i \cdot (T - T_{KOM})^i] \cdot \sum_{i=0}^5 [C_i \cdot i \cdot (T - T_{KOM})^{(i-1)}] \cdot [D_{o6p}(T) / D_{o6p}^{KOM}]^{2/3} / S_{o6p}^{KOM}$$

Birinchi bosqichda o'lchash uskunalariidagi har xil turdagi xatolar ta'sirini yumshatish uchun tajriba ketma-ketligida qayd etilgan harorat ko'rsatmalari qayta ishlanadi.

Soviyotgan namuna haroratining butun vaqt borishi vaqt bo'yicha cheklangan daraja qatori bilan approssimatsiyalanadi:

$$T(t) = \sum_{i=1}^m C_i \cdot t^k,$$

bu yerda: $k = i - 1$.

Tajriba ko'rsatmalarining bunday ko'rinishi nafaqat tajriba xatolarni tuzatishga, balki har qanday oraliq vaqt momenti uchun ham harorat, ham harorat o'zgarishi tezligini $DT(t)$ hisoblash imkonini beradi:

$$DT(t) = \sum_{i=1}^m C_i \cdot (k - 1) \cdot t^{(k-2)}$$

Darajali qator koeffitsientlari biz qabul qilgan vaqtga bog'liqlikdagi tajriba hisoblashlarning og'ish kvadratlari yig'indisini minimallashtirish shartidan aniqlanadi.

Biz ketma-ket ikkita turli og‘ishlar funksionalidan foydalanamiz – biri nisbiy shovqin ta’sirini yumshatadi (uning darajasi bir lahzali tajriba hisoblash qiymatiga mutanosib), ikkinchisi esa o‘lchash moslamasining vaqt bo‘yicha doimiy shovqinlarining ta’sirini yumshatadi.

O‘lchov moslamasi korpusining hisob-kitoblar uchun eng oddiy bo‘lgan optik xususiyatlarining variantini ko‘rib chiqaylik, ya’ni qurilma korpusining barcha elementlari birga teng qoralik darajasi qiymatiga ega deb faraz qilamiz.

Qoplamasiz namunani o‘lchashda korpus barcha elementlarining oqimlari samarali zichliklari $\widehat{w}_2^{\text{эфф}} = \widehat{w}_3^{\text{эфф}} = \widehat{w}_5^{\text{эфф}} = \widehat{w}_6^{\text{эфф}} = \sigma T_{\text{кор}}^4$ tenglikka o‘tadi. U holda namunaning ikkala sirtlaridan oqimlar zichliklari mos tushadi:

$$\widehat{w}_1^{\text{эфф}} = \widehat{w}_4^{\text{эфф}} = \varepsilon_{\text{обп}} \cdot \sigma \cdot (T_{\text{обп}}^4 - T_{\text{кор}}^4) + \sigma T_{\text{кор}}^4$$

Oqimlar zichliklarining olingan qiymatlarini soviyotgan namuna harorati o‘zgarishi tezligi uchun tenglamaga qo‘yamiz. Agar ushbu tenglamadagi harorat va sovish tezligi qiymatlarini VISCH signallarini qayta ishlash natijasida ma’lum kattaliklar siqatida ko‘rib chiqilsa, u holda tenglama namunaning qoralik noma’lum darajasiga $\varepsilon_{\text{обр}}$ nisbatan kvadrat tenglamaga o‘zgaradi

$$H_1 = dT_{\text{обп}} / dt \cdot M(T - T_{\text{ком}}); P_1 = 4\sigma(T_{\text{обп}}^4 - T_{\text{кор}}^4) \text{ deb belgilaymiz.}$$

U holda qoralik darajasi uchun yechim qo‘yidagicha bo‘ladi:

$$\varepsilon_{\text{обп}}(T) = 1 + H_1 / P_1 - \sqrt{(1 + H_1 / P_1)^2 + 2 \cdot H_1 / P_1}$$

Bir tomonidan qoralik darajasi $\varepsilon_{\text{пок}}$ bo‘lgan plyonkali qoplamali namunani o‘lchashda korpus elementlaridan oqimlarning samarali zichliklari o‘z tengliklarini saqlab qoladi, namunaning orqa sirtidan oqim zichligi uchun ifoda $\widehat{w}_4^{\text{эфф}}$ ham o‘zgarishsiz qoladi. Faqat namunaning yuqori sirtidan, ya’ni qoplamadan oqimning samarali zichligi uchun ifoda o‘zgaradi:

$$\widehat{w}_1^{\text{эфф}} = \varepsilon_{\text{пок}} \cdot \sigma (T_{\text{обп}}^4 - T_{\text{кор}}^4) + \sigma T_{\text{кор}}^4.$$

Oqimlarning samarali zichliklari ifodalarini sovitish tezligi uchun tenglamaga qo‘yish yana $\varepsilon_{\text{пок}}$ ga nisbatan kvadrat tenglamaga olib keladi

$$\varepsilon_{\text{пoк}}^2 \cdot P_2 + \varepsilon_{\text{пoк}} \cdot (R_2 + \sigma T_{\text{кoп}}^4) - R_2 = 0,$$

Bu yerda: $P_2 = \sigma(2T_{\text{oбп}}^4 - T_{\text{кoп}}^4)$ и $R_2 = M \cdot dT/dt + \varepsilon_{\text{oбп}} \cdot \sigma T_{\text{oбп}}^4 + \sigma T_{\text{кoп}}^4$.

O'rganilayotgan qoplamaning ε_{pok} qoralik darajasi uchun kvadrat tenglama yechimi taklif qilingan qiymatlar sifatida qo'yidagi ko'rinishda bo'ladi:

$$\varepsilon_{\text{пoк}} = -\frac{R_2 + \sigma T_{\text{кoп}}^4}{2P_2} + \frac{\sqrt{(R_2 + \sigma T_{\text{кoп}}^4)^2 + 2R_2 P_2}}{2P_2}.$$

$\varepsilon_{\text{pok}}(T)$ funksiyaning o'lchangan son qiymatlariga birinchi o'lchamdan olingan axborot ma'lum $\varepsilon_{\text{obr}}(T)$ funksiya ko'rinishida R_2 ifodaga kiradi

Matematik model asosida algoritm ishlab chiqilgan, termoparalar signallarini qayd etishdan boshlab qoplama qoralik darajasining keng diapazonda haroratdan bog'liqligini berishgacha bo'lgan dasturlar majmui yozilgan va sozlangan.

Kompozitsion qoplamalarni $250 \div 25$ °C va $500 \div 25$ °C harorat oralig'ida havoda issiqlik barqarorligi va atrof-muhit ta'sirida degradatsiyaga chidamliligi bo'yicha tadqiqotlar o'tkazildi. Havoda termotsikllash kompozitsion qoplamali namunalar yorilmaganligini, buzilmaganligini ko'rsatdi. Namunalar 30 ta termotsiklga bardosh berdi. $\text{TiO}_2 - \text{NiO}$ asosidagi kompozitsion qoplama $250 \div 25$ °C harorat oralig'ida havoda termotsiklga spektral-optik xususiyatlarini o'zgartirmasdan bardosh berdi. Qolgan namunalar havoda termotsikllashga bardosh bera olmadi va o'z spektral-optik xususiyatlarini o'zgartirdi. Qoplamalar yuqori haroratlarda havodagi metall komponentning oksidlanishi tufayli degradatsiyalanadi.

Xulosa.

Tajriba shuni ko'rsatdiki, eng yaxshi termotexnik parametrlarga vakuumlangan issiqlik qabul qiluvchi element maketi bo'lib, bunda $\text{TiO}_2 - \text{NiO}$ kompozitsion selektiv yutib oluvchi qoplamali zanglamaydigan po'lat trubka ishlatilgan.

Turli ishlab chiqaruvchilar taklif qilgan quyosh suv isitgichlarining ma'lumotlar tahlili quyidagilarni ko'rsatadi. Quyosh suv isitgichlarining samaradorligini baholash yutilish integral va ichki termal nurlanish qiymati bo'yicha amalga oshiriladi. Tahlil shuni ko'rsatadiki, yutilish integral qiymati 91 dan 95% gacha, ichki termal nurlanish qiymati esa 5 dan 10% gacha tashkil qiladi. Tajribalarimiz natijalari bilan taqqoslash (6-jadval) shuni ko'rsatadiki, ushbu loyiha doirasida ishlab chiqilgan $TiO_2 - CuO$ i $TiO_2 - NiO$ tizimlari asosidagi selektiv yutib oluvchi qoplamalar ushbu ma'lumotlardan kam emas, hatto ba'zi parametrlar bo'yicha bu ma'lumotlardan ham oshib ketadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Борн М., Вольф Э. Основы оптики. М.: Наука. 1970. 856 с.
2. П.Х. Бернинг. Теория и методы расчета оптических свойств тонких пленок // Физика тонких пленок: в 8т. // Под. ред. Г. Хасса. М. 1967. Т. 1. С. 91 – 151.
3. Bruggeman D. A. G. // Ann. Phys. 1935. V. 24. № 7. P. 636 – 664.
4. Виноградов А.П., Дорофеев А.В., Зухди С. // УФН. 2008. Т. 170. № 5. С. 511 – 518.
5. Atoyevich T. A. et al. diod rejimida ulangan maydon tranzistoriga yorug'lik ta'sirini o'rganish //Results of National Scientific Research International Journal. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 106-110.
6. Kamolov J., Saidov S. Селективно-поглощающие покрытия на основе металлокерамических материалов //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. А6. – С. 655-663.
7. Саидов С. О. и др. Вакуумланган қуёш иссиқлик қабул қилгичлар учун селективлик коэффициентини аниқлаш билан композицион қопламаларни ишлаб чиқиш //international scientific research conference. – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 18-22.

8. Саидов С. О. и др. Механизм электропроводности собственного полупроводника с точки зрения зонной теории //PEDAGOGS journali. – 2022. – Т. 6. – №. 1. – С. 409-414.
9. Темиров С. А., ўғли Камолов Ж. Ж. қуёш концентраторини хоссаларини тадқиқ қилиш //Results of National Scientific Research International Journal. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 369-376.
10. Sadikovich N. E. et al. Energy-saving and environmentally friendly technologies for vulcanization of elastomeric compositions //Results of National Scientific Research. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 101-105.
11. Амиров Ш. Ё., Нурматов Н. Ж., Камолов Ж. Ж. Определение значения энергии ширины запрещенной зоны тонкой пленки итo (In₂O₃/SnO₂, 90/10%) С помощью спектрофотометра //Results of National Scientific Research International Journal. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 121-125.
12. Саидов С. О. Селективно-поглощающие покрытия на основе металлокерамических материалов Камолов Журабек Жалол угли.
13. Kamolov J., Saidov S. Разработка математической модели нестационарного процесса нагрева и охлаждения тонкой пластинки с керметным покрытием //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. А6. – С. 626-635.
14. Olimovich S. S., Ugli K. Z. J. To Secure Your Paper As Per UGC Guidelines We Are Providing A Electronic Bar Code.
15. Файзиёв Ш. Ш. и др. Композицион қопламаларнинг акс эттириш спектрларини ўлчаш, селективлик коэффициентини аниқлаш //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 401-404.
16. Файзиёв Ш. Ш., Саидов К. С., Низомова Ш. К. К. Электронная структура основного мультиплета иона диспрозия в ортоалюминате //Academy. – 2020. – №. 11 (62). – С. 4-6.

17. Эркин Ш. и др. Технология получения тонкослойных гетероструктур $n-cds/p-cef3$ и исследование их электрических свойств //Results of National Scientific Research International Journal. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 326-338.
18. Erkin o'g'li D. S. Ftorid-ionli va super-ionli qoplamalarni o'rganish. – 2022.
19. Temirov S. A. Experimental results of the paraboloid concentrator //Academic research in educational sciences. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 66-70.
20. Temirov S. A. Yorug „lik interferensiyasini o“ rganishda “phet” da tuzilgan dasturlardan foydalanish //Academic research in educational sciences. – 2023. – Т. 4. – №. 4. – С. 274-277.
21. Temirov S. A. Parboloidli quyosh konsentratorining ish rejimi //Results of National Scientific Research International Journal. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 377-382.
22. Amonovich T. S. How to make a paraboloid solar concentrator //Gospodarka i Innowacje. – 2022. – Т. 24. – С. 596-605.
23. Temirov S. A. Paraboloid quyosh konsentratori //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 8. – С. 95-103.
24. Темиров С. А. Геометрическая конструкция параболоидного концентратора //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 7. – С. 353-357.
25. Темиров С. А., Тураев О. Г. Построение солнечного концентратора и исследование тепловых свойств //Главный редактор: Ахметов Сайранбек Махсутович, д-р техн. наук; Заместитель главного редактора: Ахмеднабиев Расул Магомедович, канд. техн. наук; Члены редакционной коллегии. – 2021. – С. 44.
26. Авезов А. Х., Жумаев Т. Х., Темиров С. А. Численное моделирование трехмерных турбулентных струй реагирующих газов, вытекающих из сопла прямоугольной формы, на основе Ке-модели турбулентности //Молодой ученый. – 2015. – №. 10. – С. 1-6.